

GUION GRUPO FOCAL

ESTUDIANTES GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Preguntas de introducción

1. ¿Edad? ¿Curso? ¿Estás cursando alguna mención?
2. ¿Qué te hizo estudiar esta carrera? ¿Qué es lo que más te está siendo útil?
¿Y lo que menos?
3. ¿Tienes experiencia en la atención a la diversidad con algún colectivo, p.ej. en prácticas, trabajo, etc.?

Sobre la manera en que desarrollas tus aprendizajes

1. ¿Cómo crees que sería posible mejorar tu participación en las clases?
2. ¿Cómo crees que sería posible mantener tu implicación a lo largo del semestre?
3. ¿Qué prácticas o recursos de clase te ayudan a acceder más fácilmente al conocimiento?
4. ¿De qué manera crees que es mejor para ti demostrar tus aprendizajes (ser evaluada/o)? ¿Cuál consideras menos apropiada para ti? ¿Por qué?

Sobre el desarrollo de competencias inclusivas en el grado

1. Esta pregunta solo se respondería en función del curso en el que estés matriculada/o:
 - a. Con respecto a tu formación en Educación Inclusiva y conocimientos sobre Atención a la Diversidad: ¿cómo resumirías el primer año de carrera? ¿El segundo año? ¿El tercero? ¿Y el cuarto?
2. ¿Qué aspectos percibes que son más beneficiosos tratar para tu preparación como maestra/o inclusivo?
3. ¿Cómo definirías la Educación Inclusiva?
4. ¿Crees que en la carrera adquieres los conocimientos necesarios para identificar si un niño/a puede requerir apoyos específicos? ¿Qué es lo que consideras más importante en este sentido? ¿Algo que eches en falta?

5. A continuación, algunos aspectos relacionados con la Educación Inclusiva que han aparecido en el cuestionario previo que contestaste hace unos meses. A tu parecer, ¿cuál de ellos consideras que pueden tener más importancia? ¿Cuáles menos?

- Tipos de NEAE y discapacidades
- Apoyos curriculares
- Teorías sobre Educación Inclusiva en Educación Primaria
- Diseño Universal para el Aprendizaje
- Usos de la Tecnología Educativa para la Educación Inclusiva
- Evaluación y seguimiento
- Legislación sobre Educación Inclusiva
- Estrategias para generar un clima de clase sensible a la diversidad.

Sobre mejoras que se podrían hacer en el currículo del grado relacionadas con la Educación Inclusiva

1. ¿Crees que hay desigualdades en el programa de estudios de la carrera en cuanto a Educación Inclusiva? Por ejemplo, nº de asignaturas, horas, prácticas, contenidos, metodologías, organización de las clases, planificación de asignaturas, etc.

2. a. Si hiciéramos una receta del maestro inclusivo, ¿qué ingredientes le pondríamos? Por ejemplo, asignaturas, actividades, contenidos, educación en valores, etc.

b. Teniendo en cuenta lo que has respondido en la anterior pregunta, ¿ahora consideras que el programa formativo del grado te acerca al perfil de un/a maestro/a inclusivo/a? ¿Sientes que se queda corto en algún sentido?

Cierre

1. ¿Hay algo que quieras añadir que no hayas tenido oportunidad de explicar antes?